

Questionari somministrati

Questionario dedicato agli allevatori

Domande anagrafiche

Sesso

Età

Livello di istruzione del titolare

Comune in cui insiste il nucleo principale dell'azienda

Domande generali dell'azienda

Superficie totale (estensione in ettari)

Superficie di comunali o terre civiche (sì/no)

Superficie dedicata a Pascoli? (estensione in ettari)

Superficie dedicata ad erbai? (estensione in ettari)

Superficie dedicata a bosco? (estensione in ettari)

Quante persone lavorano in azienda?

Specie animali allevate?

Numero di capi fattrici

Effettua una mungitura manuale o meccanica?

Domande tecniche sull'azienda:

Pratica il benessere animale nel suo allevamento?

Se sì cosa ha cambiato nelle sue pratiche aziendali rispetto a quando non faceva benessere?

Ritiene importante rispettare il benessere animale?

Ritiene che sia importante la certificazione del benessere animale nei prodotti?

Cosa intende lei per benessere animale?

Ritiene che gli animali trattati bene producano di più?

Ritiene che gli animali trattati bene si ammalino di meno?

Invito alla compilazione della survey pubblicato su Facebook

Buonasera a tutti, sono una studentessa della facoltà di Agraria dell'Università di Sassari, sto svolgendo una tesi sull'etica degli allevamenti e una parte è dedicata al benessere animale. Potreste darmi una mano con lo svolgimento del seguente questionario? Non ci sono risposte giuste o sbagliate e cosa importante il questionario risulterà anonimo. Grazie a chi deciderà di compilarlo!

Post nel gruppo

Simona Carta ha condiviso un link. ...

30 Ott 2020 · 🌐

Buonasera a tutti.

Sono una studentessa della facoltà di Agraria dell'Università di Sassari, sto svolgendo una tesi sull'etica degli allevamenti e una parte è dedicata al benessere animale. Potreste darmi una mano con lo svolgimento del seguente questionario? Non ci sono risposte giuste o sbagliate e cosa importante il questionario risulterà anonimo.

Grazie a chi deciderà di compilarlo!

👍 Francesco Piras e altre 44 persone

Commenti: 39

Questionario dedicato ai consumatori

Domande anagrafiche

Sesso

Età

Livello di istruzione

Professione

Residenza

Uno dei famigliari lavora in un'azienda zootecnica?

Domande relative alla conoscenza del benessere animale

Sono presenti animali in casa?

Se sì, quali?

Sa che in Europa il benessere animale è strettamente normato?

Secondo lei in un allevamento intensivo gli animali vengono trattati:

Secondo lei in un allevamento estensivo gli animali vengono trattati:

Ritiene che il benessere animale sia prioritario?

Gli animali da reddito hanno esigenze differenti degli animali da compagnia?

Sarebbe disposto a pagare di più per dei prodotti in cui è riconosciuta la certificazione del benessere animale?

Se sì quanto?

Dieta dell'intervistato

Lei è carnivoro/a?

Che tipo di dieta segue?

Se conduce una dieta vegetariana/vegana, in base a che scelta?

Invito alla compilazione della survey pubblicato su Facebook

Salve a tutti, sono una studentessa della facoltà di Agraria di Sassari, sto svolgendo la tesi sul benessere animale e mi servirebbe l'aiuto di più persone possibili per la compilazione di un brevissimo questionario. Bastano meno di 5 minuti. Grazie a chi vorrà rispondere, lascio di seguito il link per andare a compilarlo. Buona giornata a tutti.

Post nel gruppo

Simona Carta ha condiviso un link. ...

19 Feb 2021 · 🌐

Salve a tutti sono una studentessa della facoltà di Agraria di Sassari, sto svolgendo la tesi sul benessere animale e mi servirebbe l'aiuto di più persone possibili per la compilazione di un brevissimo questionario. Bastano meno di 5 minuti. Grazie a chi vorrà rispondere, lascio di seguito il link per andare a compilarlo. Buona giornata a tutti!

docs.google.com
Benessere animale

Roberta Cresci e altre 210 persone

Commenti: 211